

БУХГАЛТЕРИЯ АХБОРОТИНИНГ СИФАТ ТАВСИФИ ЗАРУРАТИ

Шахноза Рахматова

Тошкент давлат иқтисодий университетининг таянч докторанти
shaxnozrahmatova1991@gmail.com

АННОТАЦИЯ Ҳозирги кучли рақобат ҳукм сурган шароитда хўжалик юритувчи субъектлар барқарор фаолият юритиш имкониятини, уларнинг ташқи муҳитда ўрнатган иқтисодий алоқаларининг мустаҳкамлигига узвий боғлиқ. Бу эса ўз ўрнида мазкур субъектлар ўз фойдаланувчиларига тақдим этаётган молиявий ҳисоботларда акс эттирилган бухгалтерия ахборотини қанчалик даражада хўжалик фаолиятини шаффоф ва тўлиқ очиқ бера олиши билан ўлчанади. Шу сабабли бухгалтерия ахбороти ва унинг сифатига эътибор тобора ортиб бормоқда. Бироқ бунга қарамай, бухгалтерия ахборотининг сифати билан боғлиқ ҳам назарий ҳам амалий муаммолар ҳали талайгина. Мазкур мақолада хўжалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия ҳисобини юритишда ва ҳисоботини тузишда аҳамияти катта бўлган бухгалтерия ахбороти ҳамда унинг сифат тавсифлари ҳақида сўз боради. Асосий эътибор айнан ушбу тавсифларда ҳозирда мавжуд масалалар ва уларни ечимига қаратилган бўлиб, илмий изланишлар натижасида хулоса ва таклифлар берилган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ахбороти, сифат, миқдор, кўрсаткичлар, бухгалтерия ҳисоби, хўжалик юритувчи субъект, фойдаланувчилар, ахборот, молиявий ҳисоботлар, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС), молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС).

ABSTRACT In the conditions of current strong competition, the ability of economic entities to operate stably depends on the strength of their economic relations established in the external environment. In turn, this is measured by the

extent to which these entities can transparently and fully reveal the economic activity of the accounting information reflected in the financial statements presented to their users. Therefore, attention to accounting information and its quality is increasing. However, despite this, there are still many theoretical and practical problems related to the quality of accounting information. This article deals with the role and necessity of accounting information as well as its quantitative and qualitative characteristics in the maintenance and formation of accounting and reporting of business entities. Attention is focused on solving the problems that exist in them, and based on the results of scientific research, conclusions and proposals for eliminating them are given.

Key words: accounting information, quality, quantity, indicators, accounting, business entity, users, information, financial reporting, national accounting standards (NAS), international financial reporting standards (IFRS).

КИРИШ

Ҳозирги кунда шиддат билан ўсиб бораётган хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги рақобат, уларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжини кескин ошириб юборди. Маълумки, корхона бозорда ўз мавқеини сақлаб қолиши учун самарали бошқарув қарорларини қабул қилиши, натижада фаолиятини узлуксиз давом эттириши лозим. Бунинг учун албатта унга капитал зарур. Шу сабабли, корхона ўзини молиявий ҳолати ва фаолиятининг молиявий натижаларини акс эттирган молиявий ҳисоботларини турли кредиторларга, хусусан тижорат банклари ва потенциал сармоядорларга капитал жалб қилиш мақсадида тақдим этади. Бу эса ўз – ўзидан молиявий ҳисоботларда акс эттирилган бухгалтерия ахбороти етарли миқдорда ва юқори сифатга эга бўлишини талаб этади. Маълумки, бухгалтерия ахбороти – бу миқдорий иқтисодий ахборот ҳисобланиб, бухгалтерия ҳисоби жараёнида шаклланади. Унинг аҳамияти ундан фойдаланувчиларнинг манфаатларидан келиб чиқиб аниқланади. Хусусан, корхона менежерлари бухгалтерия ахбороти асосида

хўжалик юритувчи субъектнинг операцион фаолиятини кузатиш ҳамда таҳлил қилиш имкониятига эга бўлади, қолаверса стратегик режаларни тузишда ҳамда *жорий давр ва истиқбол учун бошқарув қарорларини қабул қилса, инвесторлар ва кредиторлар хўжалик юритувчи субъектнинг бухгалтерия ахборотидан ташқи фойдаланувчилари сифатида ушбу ахборот асосида капитал қўйилмалар ва кредитлашни имкониятларини баҳолаш, таҳлил қилиш ва қарорлар қабул қилиш мақсадида манфаатдордир.*

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Бухгалтерия ахбороти ва унинг сифатининг аҳамияти бир қатор ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларда ҳамда маҳаллий ва хорижий иқтисодчи олимларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 13 апрелидаги ЎРҚ-404-сонли “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунининг янги таҳририда қуйидагича таърифланган: бухгалтерия ахбороти - бу бошланғич ҳисоб ҳужжатларига асосланган, бухгалтерия ҳисоби регистрларида, молиявий ҳисоботларда, тушунтиришларда ҳамда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритиш билан боғлиқ бошқа ҳужжатларда акс эттириладиган бухгалтерия ҳисоби объектлари ҳақидаги қайта ишланган маълумотлар ҳисобланади [1]. Дарҳақиқат, юқоридаги таърифдан кўриниб турибдики, бухгалтерия ахбороти – хўжалик юритувчи субъектда содир бўлган иқтисодий жараёнлар, воқеа – ҳодисалар тўғрисидаги маълумотларнинг тўпланган ва қайта ишланган ҳолатини акс эттиради.

“Молиявий ҳисоботларини тақдим этиш” номли 1-сон бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига (БҲХС)га мувофиқ, капитални бошқариш жараёнида корхоналар ўз мақсадларига эришиш учун молиявий ҳисоботда сифатли ахборотни таъминлаш керак [2].

Мазкур стандарт берган таърифга мувофиқ шунини айтиш мумкинки, албатта хўжалик юритувчи субъектнинг реал молиявий ҳолати унинг

молиявий ҳисоботларида акс этган бўлиши зарур, бу улардан фойдаланиш даражасини белгилаб беради.

Рус олимаси Л.А.Юдинцеванинг фикрича, бухгалтерия ахбороти – фойдаланувчиларни уларнинг иқтисодий асосга эга қарорлар қабул қилишида муҳим аҳамият касб этади, бунда бухгалтерия ахборотини сифати унга бўлган эҳтиёжни қондирилиш даражаси билан аниқланади [4]. Бу фикрга кўшилмасликнинг иложи йўқ, негаки бухгалтерия ахборотининг сифати паст бўлса ўзининг долзарблигини йўқотиши тайин.

Ғарблик тадқиқотчи олим Б.Поундер (B.Pounder)нинг таъкидлашича бухгалтерия ҳисобининг аҳамияти у тақдим қилаётган ахборот билан ўлчанади [3]. Албатта, бухгалтерия хизмати тақдим қилаётган молиявий ҳисоботларнинг сифати ундаги бухгалтерия ахборотини қай даражада акс эттирилганлиги, ушбу ахборотни тайёрловчи ходимларнинг малака ва кўникмаларини очик ойдин кўрсатиб беради.

Бу борада маҳаллий иқтисодчи олимларимиздан З.Зуфарова ва А.Авлокуловларнинг таъкидлашича, бухгалтерия ахборотининг сифати - ундан фойдаланувчиларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларининг қондирилиши билан белгиланади [5]. Олимларимизнинг бу фикри шунга тасдиқ бўладики, бухгалтерия ахборотининг долзарблиги, муҳимлиги ва бошқа хусусиятлари ундан кўзланган мақсаднинг ҳосил бўлиши билан аниқланади. Шундай экан, бухгалтерия ахбороти юқори сифатда тайёрланиши зарур. Мазкур мақоламизда бухгалтерия ахбороти ва унинг сифати билан боғлиқ муаммолар кўриб чиқилган бўлиб, уларни бартараф қилиш мақсадида муаллиф томонидан ечимлар, хулоса ва таклифлар тақдим қилинган. Тадқиқотимиз методологияси бўлиб, хўжалик юритувчи субъектларнинг бухгалтерия ахборотининг сифат ва миқдор тавсифлари билан боғлиқ масалалар ҳисобланади. Ушбу масалалар юзасидан назарий маълумотлар умумлаштирилди. Тадқиқот жараёнида маҳаллий ва хорижий иқтисодчи олимларнинг қарашлари, назариялари ва

фикрлари ўрганилиб, муаллифнинг илмий изланишлари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди.

НАТИЖАЛАР

Бухгалтерия ахборотининг аҳамияти - унинг сифатли бўлиши билан ортиб боради шу сабаб эътиборимизни унинг сифатини чуқур ўрганиб таҳлил қилишга қаратамиз. Бу орада сўз юритганимиз “сифат” тушунчаси бухгалтерия ахборотига нисбатан беришдан аввал бу терминнинг таърифини келтириш лозим. “Сифат” – нарса, воқеа, ҳодиса ва шу қабиларни уларнинг ўзига хос белги ва ички хусусиятларига кўра ифодаловчи фалсафий тушунча ҳисобланади.

Ўрганишларимизга кўра, хўжалик юритувчи субъект доирасида сифатга қуйидаги элементларни ўз ичига олувчи бир тизим сифатида ёндашиш мақсадга мувофиқ¹:

- ✓ Маҳсулот сифати;
- ✓ Меҳнат сифати;
- ✓ Менеджмент (бошқарув) сифати;
- ✓ Бухгалтерия (молиявий) ахборотининг сифати.

Ҳозирги кунда “бухгалтерия ахбороти сифати” тушунчасига аниқ илмий асосланган таъриф берилмаган ва бухгалтерия ахборотининг сифатини баҳолаш услуби (методикаси) ҳам ишлаб чиқилмаган. Шу сабабли, бухгалтерия ахборотининг сифатига қуйидагича таъриф келтирдик:

Бухгалтерия ахборотининг сифати – бу бозор иқтисодиёти шароитида мақбул харажатлар эвазига шаклланган бухгалтерия ахборотининг фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондира олиш даражасини белгилайдиган кўрсаткичлар тизими орқали миқдорларда баҳоланадиган муҳим хусусиятлари тўпламидир. Мазкур таърифда, сифатни баҳолаш – фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш воситаси сифатида бухгалтерия

¹ Илмий изланишлар натижасида муаллиф томонидан шакллантирилган.

ахборотининг миқдор ва сифат аниқлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизими орқали амалга оширишни назарда тутилган.

Бухгалтерия ахборотининг сифат тавсифини ифодаловчи кўрсаткичларнинг номенклатурасини асослаш, танлаш ва ундан фойдаланиш бухгалтерия ахборотининг сифатини объектив баҳолашда муҳим шартлардан ҳисобланади. Бухгалтерия ахборотининг сифатини баҳоловчи кўрсаткичлар номенклатурасининг тўлиқлиги, уларни тўғри танланиши ва миқдорий акс эттирилиши – аниқ бир бизнес жараёнда фойдаланувчиларга йўналтирилган бухгалтерия ахборотининг ҳаққонийлиги даражаси ва ишлатилиш имкониятларини белгилаб беради. Албатта бухгалтерия ахбороти шаклланиш босқичларининг ҳар бирида баҳоланиши лозим. Бунинг учун биринчи бухгалтерия ахборотининг сифатини баҳолаш мақсадини аниқлаб олиш зарур чунки бухгалтерия ахборотининг шаклланиш босқичларида бу мақсадлар ўзгариб боради. Мазкур мақсадларни уч босқичда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ²:

1. Молиявий режалаштириш;
2. Молиявий назорат;
3. Молиявий таҳлил.

Тадқиқот натижаларига кўра, бухгалтерия ахборотининг сифатига баҳо бериш учун унинг сифат кўрсаткичларини тизимлаштириш керак, бунинг учун аввало ушбу тизимга асос бўладиган тамойиллар мавжуд бўлиши лозим³, буларга:

1. Бухгалтерия ахборотининг яратилишида ва қўлланилишида ўз аксини топадиган объектив хусусиятларини алоҳида сифат тавсифлари билан изоҳланиши, бундай хусусиятларга:

² Е.С.Соколованинг “Методика оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации”. // Электрон журнал: Бухгалтерский учет, статистика № 5(54)

³ Е.С.Соколованинг “Методика оценки качества бухгалтерской информации” илмий мақоласи асосида шакллантирилди.

- ✓ *Долзарблик;*
- ✓ *Ишончилилик;*
- ✓ *Қиёсланувчанлик;*
- ✓ *Тушунарлилилик;*
- ✓ *Муҳимлилилик;*
- ✓ *Тўғри тақдим қилинишлилик;*
- ✓ *Мазмунни шаклдан устунлилик.*
- ✓ *Бетарафлик.*
- ✓ *Эҳтиёткорлик;*
- ✓ *Ўз вақтидаллик;*
- ✓ *Тўлиқлик.*

2. Бухгалтерия ахборотининг сифат тавсифларини бир тизимда иерархик тартибда талқин қиламиз (1-расм).

1-расм. Бухгалтерия ахборотининг сифат ва миқдор тавсифининг иерархик тузилмаси⁴

1-расмда келтирилган бухгалтерия ахборотининг сифат тавсифларининг иерархик тартибда анча ихчамлаштиришга эришилган.

⁴ Илмий изланишлар асосида муаллиф томонидан тузилган.

МУҲОКАМА

Бухгалтерия ахбороти бизнес – жараёнлар иштирокчиларининг бошқарув қарорларига таъсир ўтказиш билан бирга уларга ўтган, жорий ва келгуси ҳисобот даврларида содир бўлган, бўлаётган ва бўладиган жараёнларни баҳолашга, тасдиқлашга ёки ўтган ҳисобот даврларда йўл қўйилган хато –камчиликларни бартараф қилишга ёрдам беради. Хўжалик юритувчи субъектнинг бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларидаги бухгалтерия ахбороти нафақат келгуси давр молиявий ҳолати ва натижаларини яхшилаш прогнозида қўлланилади балки, бизнес-жараёнлари иштирокчиларини қизиқтурувчи фаолиятнинг бошқа жабҳаларда ҳам ишлатилиши мумкин.

Бухгалтерия ахборотида салмоқли хато – камчиликлар ва қисқартмаларнинг йўқлиги ҳамда фойдаланувчилар бемалол бухгалтерия ҳисоби объектларини тўғри талқин қилинган деб ушбу ахборотга асосланиши мумкин *ишончли* эканлигига далолат қилади.

Молиявий ҳисоботлардаги бухгалтерия ахбороти даврлар кесимида ва айни соҳадаги бошқа хўжалик юритувчи субъектнинг бухгалтерия ахбороти билан *таққосланувчан* бўлиши зарур. Шу сабабдан, бухгалтерия ахбороти айнан фаолиятнинг молиявий натижалари ва иқтисодий жараёнлар, муомилалар хўжалик юритувчи субъект доирасида ва айни йўналишда фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг бошидан то ликвидациясигача ягона методология асосида акс эттирилиши ва баҳоланиши зарур. Бирор бир харидор билан ҳисоб-китобда методология ўзгарганда, бухгалтерия ахборотининг таққосланувчанлигини таъминлаш мақсадида жорий ҳисобот даврида кайд этилган ўтган ҳисобот даврининг молиявий ҳисоботларидан бухгалтерия ахбороти қайтадан ҳисоб-китоб қилиниши талаб қилинади.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига кўра бухгалтерия ахборотининг асосий сифат тавсифи бу *тушунарлилик* ҳисобланиб, малакали фойдаланувчилар бундай бухгалтерия ахборотини бемалол тушуна олишлари учун замин яратади.

Сифатли бухгалтерия ахбороти *фойдали* бўлиши лозим, яъни бошқа маълумотларга нисбатан чидамли, рақобатбардош бўлиши керак. Бу ундан фойдаланувчиларнинг манфаатларига қанчалик жавоб бериши билан белгиланади.

Бухгалтерия ахборотининг сифати унга керак бўлган меҳнат сарфи миқдори яъни молиявий кўрсаткичларининг шакллантирилиш қиймати билан ўзаро боғлиқ. Шунини таъкидлаш керакки, бухгалтерия ахбороти сифатининг ошиши уни яратишга кетган харажатларнинг ўсиши билан боғлиқ, лекин бу ўсиш даражасини компьютер технологияларининг тараққиёти ҳамда ишлаб чиқаришни самарали ташкил этиш ва меҳнат унумдорлиги даражасини ошириш орқали камайтириш мумкин.

Фикримизча, юқорида келтирилган мақсадларни амалга ошириш учун бир қатор вазифаларни аниқлаб олиш зарур.

Биринчи босқичдаги мақсадни амалга оширишда қуйидаги вазифалар қўйилиши мақсадга мувофиқ:

- Бухгалтерия ахбороти сифатига қўйилган талабларни аниқлаб олиш;
- Бухгалтерия ахборотининг сифатини баҳоловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш;
- Бухгалтерия ахборотининг сифатини миқдор ва сифат нуктаи назаридан баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш;

Кейинги босқичдаги мақсадни амалга ошириш учун эса:

- Бухгалтерия ахборотини тўлиқ ҳажмда шакллантиришни бўйича назоратни таъминлаш;

- Молиявий кўрсаткичлар тизимининг сифат жиҳатидан баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш;

- Бухгалтерия ахбороти сифатининг назоратини муайян усулларини кўллаш.

Якуний босқичдаги мақсадни амалга ошириш учун, қуйидаги вазифалар бажарилишини таъминлаш лозим:

- Бизнес-жараён иштирокчиларини фаолиятнинг молиявий натижалари ва молиявий ҳолатини акс эттирган сифатли молиявий кўрсаткичлар билан таъминлаш;

- Хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлигини таъминлаш.

ХУЛОСА.

Юқорида келтирилганлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ҳозирги шиддат билан ривожланаётган бозор иқтисодиёти шароитида албатта хўжалик юритувчи субъектлар ўз фаолиятларини узлуксиз ҳамда молиявий барқарор ҳолда давом эттиришлари учун албатта бу жараёнга таъсир этувчи жами омиллар ичида бухгалтерия ахбороти етакчи ролга эга.

Унинг аҳамияти ундан кўзланган мақсадларга эришиш билан белгиланиши, уни юқори савияда ва сифатда тайёрланишини талаб этади. Ўз ўрнида, бухгалтерия ахборотининг сифатига юқорида илмий асосланган таъриф берилди, шу билан бир қаторда қисқача қилиб, фойдаланувчилар эҳтиёжларини қондириш даражаси билан ўлчанишини таъкидлаш мумкин, чунки унинг асосида қабул қилинган ҳар бир бошқарув қарорлар ёки иқтисодий наф ёки зарарларни келтириб чиқаради. Шу сабабли, бухгалтерия ахборотининг сифатини таъминлашда, қуйидагиларга риоя қилиш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Бухгалтерия ахборотининг шакллантирилиш жараёнини тўғри йўлга қўйилганлигига;

2. Уни тақдим қилиш жараёнларининг ҳар бир босқичида бухгалтерия ахборотининг сифати алоҳида баҳоланган бўлишига;

3. Бухгалтерия ахборотининг сифатини баҳоловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш лозим

Шу билан бир қаторда бухгалтерия ахборотининг кенг қамровдаги сифат тавсифларини тадқиқ қилиш ва қўллашда енгиллик яратиш мақсадида уларни ихчамлаштирилган ҳолда иерархик тизимини қўллаш фойдадан холи эмас. Шунингдек, бухгалтерия ахборотининг миқдор ва сифат тавсифларининг ўзаро уйғунлигига доимий назоратда бўлиши ушбу ахборотдан қўзланган мақсад ҳосил бўлишида ўзининг самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. 2016 й. 13 апрель.// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016. 404-сон

2. Молявий ҳисоботларни тақдим этишнинг концептуал асоси. FASB//2018 й.

3. Bruce Pounder. Measuring Accounting quality.//Strategic finance. May, 2013.

4. Юдинцева Л.А. Проблема качества бухгалтерской информации в российских и международных стандартах.// Международный бухгалтерский учет, 37 (235)-2012

5. A.Avlokulov, Z.Zufarova Directions of increasing the quality of accounting information//International Finance and Accounting, Vol.2021//6-1-2021